

SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TA'LIM PLATFORMALARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMDA QO'LLANISHI NIMATULLOYEVA SHOIRA DILMUROD QIZI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
shoiranematullayeva6@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285922>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) asosidagi ta'lim platformalarining boshlang'ich sinflarda qo'llanilishining afzalliklari, cheklovlari va istiqbollari tahlil qilinadi. Boshlang'ich ta'lim pedagogika va psixologiya nuqtayi nazaridan o'quvchilarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun poydevor hisoblanadi. Shu bois ta'lim jarayonida individual yondashuv, adaptiv platformalar, avtomatik baholash tizimlari, ovozli yordamchilar va gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston ta'lim tizimidagi mahalliy tajribalar hamda xalqaro yondashuvlar qiyosiy o'rganilib, texnik infratuzilma, o'qituvchilar malakasi, kontent sifati va axborot xavfsizligi kabi muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim platformalari, boshlang'ich ta'lim, adaptiv o'qitish, avtomatik baholash, gamifikatsiya, pedagogik innovatsiyalar.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье анализируются преимущества, ограничения и перспективы использования образовательных платформ на основе искусственного интеллекта (ИИ) в начальных классах. Начальное образование с точки зрения педагогики и психологии является основой для интеллектуального, творческого и социального развития учащихся. Поэтому рассматриваются теоретические и практические основы использования индивидуального подхода, адаптивных платформ, систем автоматического оценивания, голосовых помощников и элементов геймификации в образовательном процессе. Сравняется местный опыт и международные подходы в системе образования Узбекистана, анализируются такие проблемы, как техническая инфраструктура, квалификация преподавателей, качество контента и информационная безопасность.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательные платформы, начальное образование, адаптивное обучение, автоматическая оценка, геймификация, педагогические инновации.

APPLICATION OF EDUCATIONAL PLATFORMS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRIMARY EDUCATION

Abstract: This article analyzes the advantages, limitations, and prospects of using artificial intelligence (AI)-based educational platforms in primary grades. Primary education, from the point of view of pedagogy and psychology, is the foundation for the intellectual, creative, and social development of students. Therefore, the theoretical and practical foundations of using an individual approach, adaptive platforms, automatic assessment

systems, voice assistants, and gamification elements in the educational process are considered. Local experience in the education system of Uzbekistan and international approaches are comparatively studied, and problems such as technical infrastructure, teacher qualifications, content quality, and information security are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, educational platforms, primary education, adaptive learning, automatic assessment, gamification, pedagogical innovations.

KIRISH

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) jadal rivojlanib, jamiyatning barcha sohalariga, jumladan ta'lim tizimiga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarni o'zlashtirishini kuzatish va ularning shaxsiy xususiyatlariga mos o'quv yo'nalishlarini belgilash bugungi kunda sun'iy intellekt vositalari orqali yanada osonlashmoqda [1, 47]. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning asosiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida SI asosidagi platformalar muhim yordamchi sifatida qaralmoqda.

Boshlang'ich ta'lim – bolaning intellektual, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishi uchun poydevor bo'ladigan jarayon bo'lib, unda har bir o'quvchining yosh xususiyatlari, qiziqishlari va o'rganish tezligini hisobga olish zarur. An'anaviy dars uslublarida bunday individual yondashuvni to'liq amalga oshirish ko'p hollarda qiyin kechadi. Shu nuqtayi nazardan, adaptiv o'quv platformalari, avtomatik baholash tizimlari, ovozli yordamchilar va interaktiv mashqlar kabi SI vositalari ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi yukini kamaytirish hamda o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida maktab ta'limida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, o'qituvchilarni zamonaviy vositalar bilan ta'minlash va o'quvchilarga sifatli elektron resurslarni yetkazish kabi vazifalar belgilangan [2]. Shu bois SI asosidagi platformalarni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga integratsiya qilish, ularning pedagogik imkoniyatlarini baholash va mahalliy sharoitga mos kontent ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Mazkur maqolada sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalarining boshlang'ich sinflarda qo'llanilishi, ularning afzalliklari, cheklovlari va istiqbollari o'rganilib, ilmiy-nazariy asoslar hamda O'zbekiston tajribasi misolida tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Boshlang'ich ta'lim pedagogika va ta'lim psixologiyasi nuqtayi nazaridan bolaning intellektual, axloqiy, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishining poydevorini tashkil etadi. Bu davrda o'quvchilarning bilish jarayonlari (idrok, xotira, tafakkur), shuningdek motivatsiya va irodaviy sifatlar shakllanadi [3]. Har bir o'quvchining yosh xususiyatlari, o'rganish sur'ati va qiziqishlari turlicha bo'lgani uchun ta'lim jarayonida moslashuvchanlik va individual yondashuv tamoyillari muhim ahamiyatga ega [4].

Pedagogik nazariyalar, xususan, konstruktivizm va sotsial konstruktivizmga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor holatda emas, balki o'z tajribasi asosida faol ravishda quradi. Shu bois, o'qitish jarayonida bolaga mustaqil fikrlash, izlanish va muloqot orqali bilim olish imkoniyati

yaratilishi kerak [5]. Boshlang'ich ta'limda differensiyalashgan o'qitish modeli qo'llanilganda, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga qarab topshiriqlar tanlash, ularning ijodiy salohiyatini rag'batlantirish mumkin bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt vositalari, ushbu nazariy asoslarni amaliyotga samarali tatbiq etish imkonini beradi. Adaptiv o'quv platformalari o'quvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, moslashtirilgan topshiriqlar taqdim etadi va bilimni bosqichma-bosqich chuqurlashtirishga xizmat qiladi [6]. Avtomatik baholash tizimlari o'quvchilarning ishlarini real vaqt rejimida tekshiradi va o'qituvchiga tezkor tahlil natijalarini yetkazadi. Nutqni tanish va Natural Language Processing (NLP) texnologiyalari esa talaffuz, matn tushunish va yozma nutqni rivojlantirishda foydali hisoblanadi. Shuningdek, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) elementlari o'quv materialini vizual tarzda yoritib, bolalarda mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Sun'iy intellekt asosidagi platformalar bugungi kunda boshlang'ich ta'limning turli yo'nalishlarida keng qo'llanilmoqda. Bunday vositalar o'quvchilarning bilimni mustahkamlash, darslarni qiziqarli va interaktiv qilish, o'qituvchilarga esa ta'lim jarayonini tahlil qilishda yordam beradi.

Til o'rganish sohasida Duolingo Max, LingQ, Khan Academy Kids kabi dasturlar o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, talaffuzni yaxshilash va o'qish ko'nikmalarini shakllantirishda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda [8]. Matematika darslarida Photomath, Khanmigo kabi vositalar o'quvchilarga murakkab masalalarni bosqichma-bosqich tushuntirib, mustaqil yechim topishga yo'naltiradi. O'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun Grammarly yoki ReadAlong kabi dasturlar o'quvchilarning yozma ishlarini avtomatik tahlil qilib, imlo va uslubiy xatolarni ko'rsatadi.

Mahalliy tajribalarda ham SI elementlari asosidagi kichik loyihalar ko'zga tashlanmoqda. Masalan, ayrim onlayn test platformalarida o'quvchilarning natijalari tahlil qilinib, ularga mos tavsiyalar berilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun chatbot yordamchilarini joriy qilish orqali matematika yoki o'zbek tili bo'yicha tezkor maslahat berish, tushunmagan mavzularni izohlash imkoniyati yaratilmoqda.

Bundan tashqari, audio-vizual resurslar va interaktiv mashqlar o'quvchilarning idrokini kuchaytirib, ularni faollikka undaydi. Gamifikatsiya elementlari — ball, reyting, sovrinli bosqichlar o'quvchilarda sog'lom raqobat va motivatsiyani oshiradi [9]. Shu tarzda SI asosidagi platformalar boshlang'ich ta'limda o'qitishning sifati va samaradorligini oshiruvchi muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Boshlang'ich ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosidagi platformalarning qo'llanishi o'quv jarayonini takomillashtirish, samaradorligini oshirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishga keng imkoniyat yaratadi.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari boshlang'ich ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatini bermoqda. Ularning eng muhim afzalliklaridan biri – o'quv jarayonini individual yo'naltirishdir. Adaptiv algoritmlar har bir o'quvchining bilim darajasi, o'rganish sur'ati va qiziqishlarini tahlil qilib, unga mos mashqlarni taqdim etadi [3]. Ikkinchi muhim ustunlik — tezkor va ishonchli fikr-mulohaza (feedback). SI vositalari o'quvchilarning ishlari natijasini darhol baholaydi, xatolarni ko'rsatadi va ularni tuzatish

bo'yicha tavsiyalar beradi. Bu o'quvchilarning o'z ustida ishlashiga, xatolarni vaqtida tuzatishga yordam beradi [4]. Motivatsiyani oshirish ham sun'iy intellekt vositalarining salohiyatli jihatlaridan biridir. O'yin elementlari, reytinglar, bayroqchalar yoki "missiyalar" orqali gamifikatsiya o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va ta'lim jarayonini zavqli qiladi [5]. Bundan tashqari, SI o'qituvchilar uchun ish yukini kamaytirish imkonini beradi. Avtomatik baholash, natijalarni tahlil qilish va statistik hisobotlarni tayyorlash orqali pedagog o'z vaqtini asosan metodik ishlar va shaxsiy yondashuv talab qiladigan faoliyatlarga sarflashi mumkin [6]. Yana bir muhim jihat – inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash. Maxsus ehtiyojli bolalar uchun ovozli, vizual va interaktiv yordamchilarni ishlab chiqish, matnni ovozga aylantirish, rang kontrasti va ekran o'lchamini moslashtirish kabi funksiyalar o'quv jarayoniga barcha bolalarni jalb etishga xizmat qiladi [7].

Sun'iy intellekt vositalarini boshlang'ich ta'limga joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Avvalo, texnik infratuzilma bilan bog'liq masalalar dolzarb: barcha maktablarda barqaror internet, yetarli sonli kompyuter va planshetlar mavjud emasligi SI asosidagi platformalardan keng foydalanishni cheklaydi [8].

Ikkinchi muammo – o'qituvchilarning malakasi. Zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash uchun pedagoglar maxsus tayyorgarlik ko'rishi, SI vositalaridan foydalanish bo'yicha metodik ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

Kontent sifatining yetarli emasligi ham jiddiy to'siqlardan biridir. O'zbek tilidagi dars materiallari, mashqlar va multimedia resurslari ko'plab platformalarda yetarli darajada ishlab chiqilmagan yoki madaniy kontekstni to'liq aks ettirmaydi.

Bundan tashqari, maxfiylik va axborot xavfsizligi masalalari alohida e'tiborni talab qiladi. O'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan ishlashda axloqiy va huquqiy me'yorlarga amal qilish, xalqaro tajribada qo'llaniladigan ma'lumotlarni himoya qilish tamoyillarini (masalan, GDPR) milliy sharoitga moslashtirish zarur.

O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda raqamli o'qitish vositalarini joriy etish borasida sezilarli qadamlar qo'yildi. Ayrim xususiy onlayn platformalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun test topshiriqlarini avtomatik baholash va tavsiyalar berish imkoniyatiga ega bo'lgan sun'iy intellekt modullarini ishlab chiqmoqda. Maktablarda esa dars jarayonini elektron kundaliklar va interaktiv resurslar orqali qo'llab-quvvatlash tajribalari o'tkazilmoqda.

Shuningdek, ayrim oliy ta'lim muassasalari boshlang'ich ta'lim uchun mos adaptiv o'quv dasturlarini yaratish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini yo'lga qo'ygan. Bunday tashabbuslar SI vositalarining pedagogik samaradorligini baholash va ularni mahalliy kontent bilan boyitish imkonini beradi.

XULOSA

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim platformalari boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish, dars jarayonini shaxsiylashtirish va o'qituvchilar faoliyatini yengillashtirish uchun katta salohiyatga ega. Shu bilan birga, ularni joriy etishda texnik infratuzilma, pedagoglarning malakasi, kontent sifati, axborot xavfsizligi va moliyalashtirish kabi muhim omillarni inobatga olish talab qilinadi.

Mahalliy tajribalar va xalqaro yondashuvlarni uyg'unlashtirish, davlat siyosatida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish hamda pedagogik tamoyillar asosida SI platformalarini tatbiq etish orqali boshlang'ich ta'limda yuqori natijalarga erishish mumkin.

Bu texnologiyalar o'qituvchining o'rnini egallovchi emas, balki uning ishini yengillashtiruvchi, o'quvchilar uchun esa bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiluvchi vosita sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ablizova Z., Aripova M. Pedagogik tadqiqotlarda va ta'limda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish. 2024. JARTES jurnali.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi. 2020. Lex.uz.
3. Anderson, J. Artificial Intelligence and the Future of Learning // Educational Technology Research & Development. 2020 68(3), - P. 1-14.
4. Bunyod Radjabov. Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash // Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali. 2023.
5. G'afurov N., Salimova M. Ta'limda raqamli platformalar: sun'iy intellekt imkoniyatlari // Pedagogika va Innovatsiyalar jurnali. 2022, №4, - B. 32-36.
6. Kamalov F., va boshqalar. New Era of Artificial Intelligence in Education. 2023.
7. Khudayberganova D. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi tatbiqi: imkoniyatlar va xavflar // Ilm va Taraqqiyot. 2023, №1, - B. 45-49.
8. Qurbonov B. N. Ta'lim sohasida sun'iy intellektdan foydalanish // TSUE ilmiy maqolalari. 2023.